

利用人文价值观来保护生物多样性和减缓气候变化的五项原则

阮明黄 (Minh-Hoang Nguyen)

菲尼卡大学 (Phenikaa University)

2024 年 5 月 18 日

“*总的结论：即使数据是捏造的，测量结果也是伪造的，报告仍然是完全诚实、值得信赖和符合伦理的。[.....]”

— 摘自“温室气体排放”；《翠鸟故事集》[1]。

[前瞻性文章]

世界已经看到了环境灾难的发展，正如气候危机和生物多样性的损失所证实的那样。问题已经超过了无法挽回的地步，这是人类活动后果的体现。在《自然》杂志世界观专栏（第 577 卷，295 页，2020 年）中，沙阿 (Shah) 指出，全球环境问题不仅需要自然科学，还需要社会科学和人文科学的共同应对。写于越南科技日，并基于我们在研究、编辑、审阅和帮助年轻学者方面的经验，我们想提出五项原则，可以帮助发挥人文和社会科学在构建生态盈余文化中的力量。文化对于促进生物多样性保护和气候变化减缓至关重要。

原则一：需要高效的科学传播。在应对生态破坏和气候变化等严重问题时，需要多维传播。

原则二：在很多情况下，传递关键信息需要比严谨简洁的散文更加广泛易懂。例如，寓言故事或讽刺可能有助于缓解枯燥严峻的环境警示之粗糙感，使其更具吸引力，触及更广泛的受众。诸如气候小说 (cli-fi) 和生态恐怖题材等尝试必须被整合到更广泛的传播解决方案中。

原则三：在应对气候变化和环境恶化的科学传播中，应该吸引地球年轻一代，包括儿童。对于儿童来说，以可爱动物为主角的寓言故事将以不那么令人生畏的方式传递严肃信息，因此更易记忆。

原则四：地球环境破坏和气候危机的危险轨迹显示了人类对自身制造的危机的应对存在重大问题，也许更确切地说是失败。这些失败和其后果的预测需要以创意、扭曲思维、象征性和幽默的方式进行提醒，以避免悲观主义的视角。

原则五：若人类不解决其自身制造的危机，这种因果报应过程将很快给人类以非常严厉的教训。因此，必须通过持续的科学和科学传播创新来推动和促进人类积极寻求和接纳解决方案。

这五项原则中的每一项都可以根据用户的情况（例如目标和现有条件）单独或组合使用。我们预测，一个能够更多利用这些原则的社会，更有可能建立一个培育其环境可持续繁荣的文化体系。

下图所展示的详细结构图可以作为上述五项原则的指导使用。

图 1.五项原则的示意用法（作者绘制） [3]

~~~

\*编辑说明：前瞻性文章的作者阮明黄博士为庆祝越南国家科技日（5月18日）做出了贡献。值此之际，阮博士被菲尼卡大学（Phenikaa University）校长授予“2023年杰出科学家”的称号（第1067/QD-DHP-KHCN号决定，日期为2024年5月14日），以表彰他在全球学术界的贡献。

## 参考文献

[1] Vuong QH. (2022). *The Kingfisher Story Collection*.

<https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>

[2] Nguyen MH, Jones TE. (2022). Building eco-surplus culture among urban residents as a novel strategy to improve finance for conservation in protected areas. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9, 426.

<https://www.nature.com/articles/s41599-022-01441-9>

[3] Vuong QH. (2023). *Mindsponge Theory*. Walter de Gruyter GmbH.

<https://www.amazon.com/dp/B0C3WHZ2B3>